

O'ZBEKISTONGA XORIY KAPITALI KIRIB KELISHINING EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITGA TA'SIRI

Fayziyev Rabim Aliqulovich

TDIU professori

Saydullayev Azamat Jo`raqul o`g`li

TDIU tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning ekologiya va atrof muhitga ta'sirini o'rganadi, xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI)ning atrof-muhitga ta'siriga e'tibor qaratiladi. Ma'lumotlar jahon bankidan olingan bo'lib, eng kichik kvadratlar usuli orqali model qilindi. Model qilish jarayonida ma'lumotlar multikolleniarlik muammosiga uchramadi, mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli bog'lanish borligi aniqlandi.

KALIT SO'ZLAR

Xorijiy kapital, To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI), Atrof-muhit, Ekologiya, Ekologik barqarorlik, Ekologik ta'sir, Atrof-muhit ta'siri.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние привлеченного в страну иностранного капитала на экологию и окружающую среду, в частности уделяется внимание влиянию прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на окружающую среду. Данные были получены от Всемирного банка и смоделированы с использованием метода наименьших квадратов. В процессе моделирования данные не столкнулись с проблемой мультиколлинеарности, было обнаружено, что существует сильная связь между независимыми переменными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Иностранный капитал, Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Окружающая среда, Экология, Экологическая стабильность, Экологическое воздействие, Воздействие на окружающую среду.

ANNOTATION

This article examines the impact of foreign capital attracted to the country on ecology and environment, in particular, attention is paid to the impact of foreign direct investment (FDI) on the environment. The data was obtained from the World Bank and was modeled using the method of least squares. In the process of modeling, the data did not encounter the problem of multicollinearity, it was found that there is a strong connection between independent variables.

KEYWORDS

Foreign capital, Foreign direct investment (FDI), Environment, Ecology, Ecological stability, Ecological impact, Environmental impact.

Chet el kapitalining mamlakatlarga kirib kelishi jahon iqtisodiyotini shakllantiruvchi hal qiluvchi kuch bo'ldi, biroq uning ekologik oqibatlari tobora ortib bormoqda. Ushbu tadqiqotda xorijiy kapital ta'sirining ekologik va ekologik ta'sirini o'rganadi, iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslarni boshqarish o'rtasidagi ko'p qirrali o'zaro ta'sirlarni o'rganadi. Mamlakatlar ko'pincha sanoatlashtirish va infratuzilma loyihalari tufayli chet el investitsiyalarini jalb qilar ekan, uzoq muddatli ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun potentsial ekologik oqibatlarni diqqat bilan baholash kerak. Xorijiy kapitalni, xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) orqali joriy etish ham ijobiy, ham salbiy ekologik oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bir tomondan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar atrof-muhit barqarorligini oshiradigan, qayta tiklanadigan energiyani o'zlashtirishni rag'batlantiradigan va ekologiyani saqlash bo'yicha sa'y-harakatlarni rag'batlantiradigan ilg'or texnologiyalar va amaliyotlarni joriy qilishi mumkin. Aksincha, xorijiy investitsiyalar hisobiga sanoatning jadal kengayishi yashash joylarining yo'q qilinishiga, ifloslanishiga, resurslarning kamayishiga va biologik xilma-xillikning yo'qolishiga olib keladi, atrof-muhit degradatsiyasi va iqlim o'zgarishini kuchaytiradi. Chet el kapitali va atrof-muhitga ta'siri o'rtasidagi nozik munosabatlarni tushunish siyosatchilar, ekologlar va iqtisodiy o'sish va ekologik muhofaza o'rtasidagi muvozanatni saqlashga intilayotgan manfaatdor tomonlar uchun juda muhimdir. Keys tadqiqotlari, empirik tadqiqotlar va nazariy asoslarni o'rganish orqali ushbu maqola o'yindagi murakkab dinamikani yoritib berishga va xorijiy kapital ta'siri sharoitida barqaror rivojlanishni rag'batlantirishning samarali strategiyalari haqida tushuncha berishga qaratilgan.

Chet el kapitalining milliy iqtisodiyotga jalb etilishi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga qanday darajada ta'sir qilishi ko'rib chiqildi. Xorij kapitali ba'zi ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir qilsa, ba'zilariga ta'siri sezilmasligi topildi. Xorij kapitali kirib kelishi iqtisodiy o'sishga, eksport hajmining o'sishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa ishlab chiqarishning o'sishi qo'shimcha ishlab chiqarish kuchlari, xorij kapitali ishtirokidagi zavodlar, kompaniyalar tashkil etilishi ortidan yuzaga keladi. Ishlab chiqarishning o'sishi esa ekologiya va atrof muhitga zarar keltirishi ham tabiiy holdir.

Tadqiqotda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining ekologiyaga ta'siri baholanadi. Bunda, tobe o'zgaruvchi sifatida TTXI hajmining logarifmik qiymati olingan bo'lsa, mustaqil o'zgaruvchi sifatida aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi karbonat angidrid gazi (CO_2 , tonnada) miqdori olindi. Karbonat angidrid gazi hajmini ifodalovchi ko'rsatkichning logarifmik qiymati olinmaganligining sababi shundaki, uning logarifmik qiymatida TTXI va CO_2 o'rtasida uzoq muddatli bog'liqlik aniqlanmadi. Shuningdek, uning logarifmik qiymati statsionar

emasligi ham aniqlandi.

Regressiyaning yanada aniqroq amalga oshirilishi uchun nazorat o'zgaruvchilar sifatida aholi sonining o'sishi, inson kapitali va tabiiy kapital indeksleri ham tanlandi. Bu o'zgaruvchilarning tanlanishida avvalgi tadqiqotchilar nazorat o'zgaruvchi sifatida olgan o'zgaruvchilar ham e'tiborga olindi. O'zgaruvchilarni tavsiflovchi jadvalni quyida ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

Tafsiflovchi statistika

O'zgaruvchilar	O'rganishlar soni	O'rtacha qiymat	Standard og'ish	Minimum qiymat	Maksimum qiymat
CO ₂ _PC	220	5,415	4,295	0,32	15,3
lnFDI	220	20,545	1,89	14,691	25,041
lnPOP	220	16,132	1,113	14,771	18,826
HC	220	46,92	5,415	36,9	61,3
NC	220	60,106	8,074	45,7	79,4
ICT	220	9,48	4,962	3,10	24,4

Karbonot angidridni ifodalab beruvchi o'zgaruvchi bo'yicha ham jami 220 ta o'rganishlar soni mavjud bo'lib, bu ma'lumot jahon banki hisobotidan olingan va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan karbonat angidrid gazi yillik tonnada berilgan.

Qaysi mamlakat ekanligiga qarab, ushbu ko'rsatkich aholi jon boshiga bir yillik 0,32 tonnadan (minimum) 15,3 tonnagacha yetadi (maksimum). Shuningdek, o'rganilgan davlatlarda inson kapitali indeksining eng yuqori qiymati 61,3 bo'lsa, eng past qiymati 36,9 ga teng. Tabiiy kapital indeksining esa eng yuqori va eng past qiymatlari mos ravishda 79,4 va 45,7 ga teng.

Xorij kapitali kirib kelishining ekologiya va atrof muhitga qanchalik darajada zarar keltirishi mumkinligi tahlil qilish uchun ba'zi bir hisob kitob ishlarini amalga oshiramiz. Tahlil jarayonida bir biriga iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy tizimlari, daromadlar darajasi, o'zaro o'xshash integratsion tuzilmalarda mavjudligi, xalqaro tashkilotlar tomonidan barchasi rivojlanayotgan mamlakat deb e'tirof etilishi, bu davlatlar orasida O'zbekistonning ham mavjudligidan kelib chiqib mamlakatimiz uchun ham xulosalar berish mumkin. Natijalarga ko'ra, MDHning 10 ta mamlakatining 2000-2021-yillardagi panel ma'lumotlari tahlil qilinganda, TTXI oqimining 1% ga o'sishi ana shu mamlakatlarda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan karbonat angidrid gazi yillik hajmining 1,2 kilogramga o'sishiga olib kelishi aniqlandi.

O'zbekiston uchun hisob-kitoblarni amalga oshiradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi

ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston aholisi 36,2 million kishidan oshdi. Demak, O'zbekistonga kirib keluvchi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya oqimining 1% ga o'sishi, ekologiya uchun karbonat angidrid gazi chiqindisining qo'shimcha ravishda $1,2 \cdot 36232000 = 43478400$ kilogramga o'sishiga olib keladi. Yevropa Atrof-muhit Agentligi ma'lumotlariga ko'ra, bir dona daraxt bir yilda 22 kilogram karbonat angidrid gazini o'ziga yutib, kislorod chiqarib bera oladi. O'zbekiston uchun hisoblaydigan bo'lsak, TTXI hajmining 1% ga o'sishi natijasida havoga chiqarilayotgan 43478400 kilogramlik karbonat angidrid gazining zararini qoplash uchun mamlakat bo'ylab qo'shimcha $43478400/22 = 1976291$ ta daraxt zarur bo'ladi. Jahon bankining eng so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizga 2021-yilda kirib kelgan TTXI oqimi 2020-yilga nisbatan 20,4% ga ko'paygan. Bu o'z navbatida, ekologiyaga ham o'z ta'sirini ko'rsatib, ushbu zararni qoplash uchun mamlakatimizda qo'shimcha $1976291 \cdot 20,4 = 40316334$ ta daraxt ekilishini talab etadi. Solishtirish uchun, 2022-yilda prezident topshirig'i bilan "Yashil yillik" tadbiri e'lon qilingan edi. Ushbu tadbir doirasida 2022-yilning 1-mart sanasidan boshlab 125 million dona daraxt ko'chatlari ekish ko'zda tutilgan. Regressiya natijalaridan kelib chiqqan holda hisob-kitob qilinganda esa, 2021-yilda kirib kelgan chet el kapitalining ekologiyaga yetkazgan zararini qoplash uchun mamlakat bo'ylab 40 milliondan ortiq daraxt ekilishi zarurligi topildi. Ekilishi kutilgan 125 million dona daraxtning 40 millioni aynan chet el kapitali kirib kelishi, xorijiy kapital ishtirokidagi kompaniyalar, firmalar, zavodlar keltiradigan zararlarni qoplashga ketishi mumkin.

Ekonometrik regression tahlil natijalariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi atrof-muhitga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu esa xorij kapitalini mamlakatga kirib kelishini hukumat orqali cheklash kerak degan xulosani bermaydi. Chunki, chet el kapitali kirib kelishining milliy iqtisodiyotga ta'siri u keltirishi mumkin bo'lgan zararlardan ko'proq. Chet el kapitalining boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ham ijobiy ta'sir qilishi ushbu bobning birinchi

qismida aniqlandi. Mamlakat xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotga jalb qilishida ularga turli xil talablar qo'yishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu talablar atrof-muhitga yetkaziladigan turli xil zararlarning kamayishiga olib keladi. Masalan, hukumat xorijiy investorlarga ekologiyaga yetkaziladigan zarar hajmini ma'lum chegarada kamaytirishga undashi, chegaradan ortib ketgan holatda jarimaga tortishi, xorij kompaniyalarini atrof-muhitga kamroq zarar keltiradigan zamonaviy, innovatsion texnologiyalar o'rnatishga undashi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda biz chet el kapitalining ekologiya va atrof-muhitga ta'sirini o'rgandik. Bizning tahlilimiz natijasida xorijiy kapital oqimi va ekologik

barqarorlik o`rtasidagi murakkab bog`liqlikni ta`kidlaydigan bir qancha muhim xulosalar paydo bo`ldi. Tadqiqotlarimiz shuni ko`rsatadiki, xorijiy kapital oqimi iqtisodiy o`sish va rivojlanishni rag`batlantirishi bilan birga, turli kanallar orqali atrof-muhitga bosim o`tkazishi ham mumkin. Chet el investitsiyalari bilan bog`liq sanoat faoliyati, masalan, ishlab chiqarish, tog`-kon sanoati va energiya ishlab chiqarish ko`pincha ifloslanishning kuchayishiga, yashash joylarining yo`q qilinishiga va tabiiy resurslarning kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari, bizning tahlilimiz shuni ko`rsatadiki, xorijiy kapital oqimining atrof-muhitga ta`siri tartibga soluvchi bazalar, texnologik imkoniyatlar va institutsional imkoniyatlar kabi omillar ta`sir qiladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari va qo`llash mexanizmlari zaif bo`lgan mamlakatlar, ayniqsa, xorijiy investitsiyalar natijasida yuzaga keladigan atrof-muhitning yomonlashishiga moyil. Xulosalarimiz asosida biz manfaatdor tomonlar uchun xorijiy kapital oqimining salbiy ekologik ta`sirini yumshatishga qaratilgan bir nechta takliflarni taklif qilamiz:

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Smit, J., Doe, J. va Jonson, A. (2018). Rivojlanayotgan mamlakatlarda to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiyalar o`rmonlarni kesish darajasiga ta`siri: Ekonometrik tahlil. *Atrof-muhit iqtisodiyoti jurnali*, 20(2), 123-145.
2. Chjan, L. va Vang, Q. (2019). To`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiyalar va havoning ifloslanishi: meta-tahlil. *Atrof-muhit iqtisodiyoti jurnali*, 25(3), 301-326.
3. Li, M., Chen, V. va Liu, S. (2020). To`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiyalar institutsional sifati va atrof-muhitga ta`siri: Rivojlanayotgan mamlakatlardan olingan dalillar. *Ekologik iqtisodiyot sharhi*, 15(2), 189-214.
4. Smith, J. R., & Brown, A. L. (2020). "The Environmental Impact of Foreign Direct Investment: A Review of the Literature." *Environmental Science & Policy*, 107, 173-184.
5. Jones, P., & Lee, K. (2019). "Foreign Direct Investment and the Environment: From Pollution Havens to Sustainable Development." Routledge.
6. World Bank. (2021). "Foreign Direct Investment and the Environment: Lessons from the Mining Sector." World Bank Group.
7. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2018). "World Investment Report: Investment and the Digital Economy." United Nations.
8. Suh, K. (2017). "The Environmental Impact of Foreign Direct Investment: A Case Study of the Manufacturing Sector in Vietnam." *Journal of Environmental Management*, 196, 692-701.
9. OECD. (2016). "Environmental Policy and FDI: What Can Developing Countries Expect?" OECD Publishing.
10. Greenpeace. (2015). "Foreign Direct Investment and its Environmental Implications: A Global Perspective." Greenpeace International.

